

SPORT MAKTABLARIDA SUZISH SUV BASSEYNI SUVINI ELEKTROKOAGULYATSIYA VA FILTRLASH USULIDA TOZALASH JARAYONINI O'RGANISH

Satbayeva Azada¹, Aynura Daryabaeva²

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport
universiteti Nukus filiali talabalari*

Аннотация: Спорт мактабларида сузиш сув бассейнлари сувини электрокоагуляция усулида тозалаш ва филтрлаш жараёнини ўрганиш бўйича лаборатория қурилмаси тузилиши ва тажриба ўтказиш услуги ёритилди, сувларни тозалаш бўйича эксперимент тадқиқотлар ўтказилди ва тажриба натижалари таҳлил қилинди. Экспериментал тадқиқотлар ўтказиш натижасида спорт мактаблари сузиш сув бассейнлари сувини тозалаш бўйича таклиф ва мулоҳазалар келтирилди.

Сувни кварц қумли филтлда тозалаш (филтрлаш) жараёнини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики сувнинг керакли тозаланиш эффектига сувнинг қумли филтлдаги филтрланиш тезлиги ва темир дозаси, сувнинг филтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг микдори Сисх асосий роль ўйнайди.

Annotation: The structure and methods of laboratory equipment for studying the process of electrocoagulation and water filtration in swimming pools in sports schools are described, experimental studies on water purification are carried out, and the experimental results are analyzed.

As a result of experimental studies, suggestions and comments were made on the treatment of pools in the pools of sports schools. The results of experiments on the process of purification (filtration) of water in a quartz sand filter show that the desired effect of water purification is determined by the rate of water filtration in the sand filter and the dose of iron mx, the filtration time t^2 in the water filtration device and the number of Sysh dispensers in purified water.

Аннотация: Описаны структура и методы лабораторного оборудования для изучения процесса электрокоагуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах в спортивных школах, проведены экспериментальные исследования по очистке воды и проанализированы результаты эксперимента.

В результате экспериментальных исследований были высказаны предложения и замечания по лечению бассейнов в бассейнах спортивных школ.

Лаборатория қурилмаси тузилиши ва тажриба ўтказиш услуги

Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция ва филтрлаш йўли билан тозалаш жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар 1-расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Лаборатория қурилмаси сарф сифими, насос қурилмаси, сув босимини бир хилда ушлаб турувчи меёрлаштирувчи идиш, электрокоагулятор, электр токи билан таъминлаш блоки ва босимли филтрдан иборат.

Таҳлил қилинадиган модул сув гидравлик аралаштириш мақсадида тешикли қувур билан жиҳозланган ҳажми 150 литрлик эритма-сарф сифимида тайёрланди. Эритма сарф сифимидан тадқиқот қилинадиган сув НБЦ-2 «Поток» маркали насос орқали перелив қувири билан жиҳозланган меёрлаштирувчи сифимга узатилади. Сифимдан сув эрийдиган темир пластинкали электродлар ўрнатилган электрокоагуляторга келиб тушади. Пластинкали электродлар ўзгармас ток манбасига уланади. Электрокоагуляторда ишлов берилган сув босимли филтрга келиб тушади. Тозаланаётган сув сарфи қурилмада ўрнатилган вентиллар ёрдамида ўзгартирилиб турилди. Қурилманинг айрим элементларини туташтиришда резинали ва силикат шланглар ишлатилди.

Лаборатория қурилмасининг асосий элементи электрокоагулятор ва босимли филтр ҳисобланади.

Электрокоагулятор органик шишадан тайёрланган тўғри бурчакли пасти ва юқорги қисми призматик кўринишдаги корпусдан иборат бўлиб сувни узатиш ва чиқазиш патрубккалари билан жиҳозланган. Корпуснинг тиниқ органик шишадан тайёрланганлиги қурилма ичида кетаётган жараённи бевосита кўз билан кузатиш имкониятини беради. Корпус ичига бир-бирига ва корпус деворига параллел равишда темир листидан тайёрланган олтига пластинка ўрнатилган. Пластинкалар полиэтилен стяжкалари ёрдамида блок кўринишда умумий пакетга йиғилган. Электродларнинг киска туташувига йўл қўймаслик ва улар орасидаги керакли ораликни ҳосил қилиш учун улар орасига полиэтилен шайбалар ўрнатилган. Электродлар ўзгармас ток манбасига ҳар биттадан кейин анод ва катодлар сифатида уланган. Электрокоагуляторга бериладиган электр токи параметрларини регулировка қилиш учун ЛАТР-1М маркали лаборатория автотрансформаторидан фойдаланилди. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун (ўзгармас токка айлантриш учун) Д-242А диодли тўғрилагичдан фойдаланилди. Электр токи параметрлари 1-класс аниқликка эга КИП комплекс электр ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчаб борилди. КИП таркибига АСТ типидagi амперметр ва АСТВ типидagi вольтметр (ўлчаш аниқлиги -0,5) киради. Уларнинг кўрсаткичлари Щ 4313 типидagi умумлашган сонли прибор орқали назорат қилиб борилди.

Босимли филтр ҳам органик шишадан диаметри 200 мм кундаланг кесим юзаси доирасимон қувур қурилишда тайёрланди. Филтр қурилмаси пастки ва юқорги қисмлари сувни узатиш ва чиқазиш патрубккалари билан жиҳозланган фланецли органик шишадан тайёрланган диск билан ёпилган. Филтрнинг пастки патрубккаси бевосита калпачокка уланган.

Босимли фильтр ҳам органик шишадан диаметри 200 мм кундаланг кесим юзаси доирасимон кувур қуринишда тайёрланди. Фильтр қурилмаси пастки ва юқорги қисмлари сувни узатиш ва чиқариш патрубккалари билан жихозланган фланецли органик шишадан тайёрланган диск билан ёпилган. Фильтрнинг пастки патрубккаси бевосита қалпоқча уланган.

Сув сарфи ўзгармаган ҳолда сувнинг филтрланиш вақтини ўзгартириш мақсадида қурилманинг урта кувур қисми бир қанча алоҳида секциялардан иборат қилиб бажарилган ва бир-бирига фланецли бириктирилган.

Тадқиқот ўтказилаётган сув таркибидаги эмульсия қўринишдаги ифлосликлар, муаллақ заррачалар ва сувнинг минерализацияси тортиш усули (весовой способ) орқали ўлчанди. Сувнинг ишқорийлиги пробани уювчи натрий кислотаси эритмаси билан титрлаш орқали аниқланди.

Водород кўрсаткич қиймати лаборатория қурилмаси сарф сифмига уювчи натрий кислотасининг концентрациялаштирилган эритмасини қўшиш йўли билан ўзгартирилиб борилди ва рН-метр (ўлчаш аниқлиги -0,05) билан ўлчанди.

Сувнинг ҳароратининг талаб этилган қиймати автотрансформатор орқали электр токига уланган электр иситгич ёрдамида ўзгартирилиб борилди ва термометр (0-50⁰С, ўлчаш аниқлиги -0, 1⁰С) орқали ўлчанди.

Талаб этилган ток зичлиги ЛАТР-1М лаборатория автотрансформатори орқали ўрнатилди ва 1-класс аниқликка эга КИП комплекс электр ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчаб борилди. КИП таркибига АСТ типдаги амперметр ва АСТВ типдаги вольтметр (ўлчаш аниқлиги -0,5) қиради. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун (ўзгармас токка айлантириш учун) Д-242А диодли тўғрилагичдан фойдаланилди.

Сув ҳаракатининг тезлиги ўлчов сифмида ўлчанган сув сарфини қурилма жонли қирқим юзасига бўлиш орқали аниқланди.

Темир электродларининг эриш жадаллиги электродларнинг оғирлигини абсолют ўлчаш аниқлиги 10 мг бўлган техник тарозида тортиш (ўлчаш) йўли билан аниқланди.

Тажрибаларни ўтказиш услуги қуйидагича:

-электродлар блоқи ечиб олинади;

-электрокоагулятор пластинкаси водопровод сувида ювиб олиниб 15 секунд давомида 10%ли

NaOH эритмаси билан ёғсизлантирилади ва кейин яна водопровод суви билан ювилиб, қуруқ латта билан артилади ва қуритилади;

-пластинкалар оғирлиги ўлчанади.

Сузиш сув бассейни сувини электрокоагуляция ва филтрлаш усулида тозалаш бўйича эксперимент тадқиқотлар ўтказиш ва тажриба натижаларини таҳлил қилиш.

Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция йули билан тозалаш жараёнини урганиш бўйича тажрибалар 1-расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Ўтказилган тадқиқотларнинг биринчи этапида ўзгарувчи параметрлар сифатида қуйидагилар белгилаб олинди:

Xalq tibbiyotda uning foydali xususiyatlariga Xironni kashf etdi. Bo'tako'z ekstraktining isitmani tushiruvchi, bezgakka qarshi, mikroblarga qarshi, virusga qarshi, yaraga qarshi, gipoglikemik, tomirlarni kengaytiruvchi xususiyatlari. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda gullarning suvli infuzioni makkajo'xori (1/2 chashka uchun 1:10 X kuniga 2 marta, ovqatdan oldin) ishlatiladi. diuretik, yallig'lanishga qarshi, xoleretik, isitmani tushiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'simlik ekstraktlari antioksidant faollikka ega, Centaurea Cyanus polisakkarid ekstrakti mavjud.

Xulosa. Bular bo'tako'z gullari dorivor xususiyatlari va holatlar mavjud. Albatta, o'simlik davolash uchun harakat qilish kerak. Lekin siz ham olib yaratishdan oldin, siz bo'lmagan holatlar ham bor ishonch hosil qilish uchun, shuningdek, shifokor bilan maslahatlashing kerak. Bunda Qoraqalpog'iston shorlangan tuproqlarda yetistirish ishlari boshib yuborildi, Aprel oyining ushunchi on kunligida orasi 60 sm, eki o'simlik orasi 20 sm qilib ekildi, keying ekish may oyining boshi yani birinchi on kunligida ekildi va ushunchi ekishda may oyining ekinchi on kunligida ekildi. Bunda bo'tako'z o'simligining birinchi on kunligida ekilgan urug' 5-mayda 0.3 sm ekinchi ekilgan yani may oyining birinchi on kunligida ekilgan urug' 12-mayda 0.5 sm o'skanligi malum boldi, ushunchi ekilgan o'simlik 21-mayda urug' 0.2 sm ko'kargan. Bunda ekinchi may oyining ekinchi o'nligida ekilsa yaxshi ekanligini korish mumkin.

m_K -темир дозаси (10-30 г/м³);

V_1 - сувнинг электрокоагулятор пластинкалари орасидаги ҳаракат тезлиги (1-2 мм/с);

pH –тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси (6-10);

t^0C -тозаланаётган сувнинг ҳарорати (15-25⁰C);

t_2 - сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги (8-15 минут);

$C_{исх}$ -тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори (30-120 мг/л).

Ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики темир электродларини қўллаб сувни электрохимиявий тозаланиш эффектига темир дозаси m_K , сувнинг электрокоагулятор пластинкалари орасидаги ҳаракат тезлиги V_1 , тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси pH, сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ асосий роль ўйнайди. Бу параметрларнинг сувнинг тозаланиш эффектига қанчалик таъсир кўрсатиши 2- ва 3-расмларда келтирилган тажриба натижалари бўйича олинган графикларда кўрсатилган.

2- ва 3- расмлардан кўринадики сувнинг тозаланиш эффекти тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ ва темир дозаси m_K нинг ошишига пропорционал равишда ошади. Бу ҳолатда сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ҳам асосий роль ўйнайди, чунки электрохимиявий ишлов берилган сувнинг филтрланиш давомийлиги 15 минутдан 35 минутгача ўзгарганда тозаланиш эффекти 15-17% гача ошади.

2- ва 3- расмлардан кўринадики сувнинг тозаланиш эффекти тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси pH кўпайишига мос равишда ошади. Темир дозаси m_K нинг бир хил 30 г/м³ миқдорида pH = 4 бўлганда сувнинг тозаланиш эффекти $\Delta=44\%$ ни, pH = 10 бўлганда эса $\Delta=61\%$ ни ташкил қилади.

Электрокоагуляция йўли билан ишлов берилган сузиш сув бассейни сувларини кварц кумли филтрда тозалаш (филтрлаш) жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар 1- расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёт ва халқ фаровонлигининг гаров.” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 47 бет
2. A UN- Water Analytical Brief Planning Guidelines for Water Supply and Sewerage/ Queensland Water Supply Regulator, New York, 2016.
3. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (2 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
4. Зокиров Ў.Т., Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ва оқава сувларни оқизиш тармоқлари асослари ”. Тошкент 2012 йил. Ўқув қўлланма.
5. Sam Samra “ Water supply and sewerage” 1st edition, 2015 USA.
6. «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 1992
7. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -М.: Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1987. -312 б.

